

Ποιοτικά προϊόντα, βιώσιμη ανάπτυξη και προστιθέμενη αξία

www.af4eu.eu

Η βιοτεχνία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων της οικογένειας Γαλανού αξιοποιεί το γάλα υψηλής διατροφικής αξίας της φάρμας τους. (φωτ. Λάππα Β., 2024)

Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας της αλυσίδας αξίας είναι σημαντική καθώς επιτρέπει τους ανθρώπους της πράξης (π.χ. αγρότες, κτηνοτρόφους κλπ) να κατανοήσουν και αξιολογήσουν τον πλήρη αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους από τον αρχή (π.χ. την προμήθεια πρώτων υλών) έως το τέλος (π.χ. την πώληση των προϊόντων). Μερικοί από τους στόχους αυτής της πρακτικής περιλαμβάνουν τη βελτίωση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιδόσεων των επιχειρήσεων, από μία απλή κτηνοτροφική μονάδα έως μία μεγαλύτερης κλίμακας μονάδα π.χ. γαλακτοβιομηχανία. Η πλήρη καταγραφή των προκλήσεων και δυνατοτήτων μίας επιχείρησης μειώνει τον κίνδυνο αποτυχίας και αστοχίας που μπορεί να προκληθούν από λανθασμένη αξιολόγηση των υπάρχουσών, αλλά και όσο είναι δυνατό, μελλοντικών συνθηκών της αγοράς. Αυτή η ολιστική προσέγγιση είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής επιτυχίας, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει τις παγκόσμιες προκλήσεις βιωσιμότητας. Στην πράξη υπάρχουν πολλά επιτυχημένα παραδείγματα επιχειρηματικής δραστηριότητας όπως αυτής της μικρής οικογενειακής επιχείρησης στον ορεινό όγκο του όρους Τυμφρηστός, όπου ιστορικά ασκείται κτηνοτροφία για χιλιετίες. Πρόκειται για την οικογένεια Γαλανού που διατηρεί για γενιές την κτηνοτροφική παράδοση της εκτατικής κτηνοτροφίας, αξιοποιώντας τα βοσκοτόπια υψηλής οικολογικής αξίας του όρους Τυμφρηστός. Η σύνθεση της βλάστησης, το τοπικό κλίμα και οι διαχειριστικές πρακτικές βόσκησης σε δασολίβαδα και γειτονικά δάση κωνοφόρων, προσδίδουν στα κοπάδια προβάτων ευεξία και στα προϊόντα τους ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η οικογένεια διατηρεί ελληνικές φυλές προβάτων και επιλέγει να μετακινεί τα ζώα στον κύκλο του χρόνου. Ο ιδρυτής της νεώτερης μορφής επιχείρησης κος Γαλανός, πριν την έναρξη της δραστηριότητάς του, αξιολόγησε όλη την υπάρχουσα κατάσταση, τα διαθέσιμα κεφάλαια και την υπάρχουσα αγορά για την πώληση των προϊόντων του. Γνωρίζοντας την ποιοτική διατροφική αξία του γάλακτος από κοπάδι βοσκής στην υψηλή ζώνη των κωνοφόρων, δημιουργούν υπεραξία μεταποιώντας το σε μικρή μονάδα γαλακτοκομικών προϊόντων. Το βασικό τους προϊόν είναι το γιαούρτι φτιαγμένο με την παραδοσιακή τοπική πρακτική της μαγιάς (προβιοτικό) που προσδίδει ξεχωριστή γεύση. Το διαθέτουν στην τοπική αγορά, κάνοντας πράξη το μόντο της Ευρωπαϊκής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, «από τη φάρμα στο πιάτο». Η επιχείρηση αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα της σημαντικότητας της αξιολόγησης της αλυσίδας αξίας πριν την έναρξη οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσα στο τρίγωνο «ποιοτικά προϊόντα, βιώσιμη ανάπτυξη και προστιθέμενη αξία».

Βασιλική Λάππα, Αναστασία
Παντέρα, Αθανάσιος
Σταμπουλίδης, Ανδρέας
Παπαδόπουλος

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος,
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
36100, Καρπενήσι

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.

